

Elaborarea unui curs opțional: paradigme și strategii

CZU 37.091 | doi.org/10.5281/zenodo.3525224

Olga COSOVAN

dr., conf. univ., UPSC Ion Creangă

Rezumat: Concepția unui curs opțional derivă din interesul științific al autorului și permite o abordare originală a conținuturilor; mai ales a celor ce se edifică pe subiecte interdisciplinare. Cursul opțional însă nu trebuie orientat spre transmiterea unei informații extinse, ci trebuie orientat din momentul proiectării spre dezvoltarea competențelor specifice pe care și le propune. Scenariile de elaborare și realizare a unui curs opțional în gimnaziu sau liceu sunt diferite. Sugestiile noastre se referă la un pattern al cursurilor

consacrate personalităților marcante ale literaturii și culturii și la o structură deschisă a cursurilor de alfabetizare funcțională.

Cuvinte-cheie: curs opțional, curriculum, competențe specifice, alfabetizare funcțională.

Abstract: The underlying concept of an optional course derives from the course leader's scholarly interests, allowing him to take an original approach to course contents, particularly in a course based on an interdisciplinary subject. However, an optional course ought not to be set to merely disseminate extended knowledge; from the first planning instant, it needs to be directed towards the development of the specific competences it is envisaging. An optional course for gymnasium is developed and implemented differently from a lyceum one. Our suggestions concern a design pattern for courses built around literary and cultural personalities, and an open structure for functional literacy courses.

Keywords: optional course, curriculum, specific competences, functional literacy.

În ultimele decenii, atenția față de cursurile opționale a crescut vizibil atât în învățământul superior, cât și în cel preuniversitar. Posibilitatea de a valorifica o idee, de a-i da conturul unui curs cap-coadă, în locul discursurilor ocazionale la un subiect ce îl interesează pe profesor, este o provocare. Uneori, aceste cursuri marchează formarea elevilor și a studenților, devenind bijuteriile colecției intelectuale de care dispunem. Sunt cursurile despre care ne amintim peste ani, înțelegând perfect că am beneficiat de comunicare cu oameni pasionați de ceea ce propuneau suplimentar la programele obligatorii. Cursul opțional apare acolo unde profesorul are un interes științific, se simte competent pentru a valorifica o intenție educațională, care se conturează în curriculumul unui curs. Deseori, cursul opțional se zidește pe conexiunile interdisciplinare, iar limba și literatura română, ca limbă de instruire, permite construirea unui cluster impunător de asemenea conexiuni.

Conceput pentru 34-68 sau chiar mai multe ore, un curs opțional provine dintr-un interes sporit al autorului față de o problemă, uneori chiar din pasiunea profesorului pentru cercetarea științifică sau din înțelegerea impactului formativ al cursului asupra elevilor. Cu toate acestea, procesul educațional al zilei de azi nu ar trebui să ofere *cât mai multă* informație, să fie dens (chiar deranjant de dens și plin!) de termeni, teorii, date etc. La momentul elaborării, nu ne vom propune să examinăm toate problemele existente în raport cu tematica anunțată, dar, în funcție de vârsta elevilor și contextul sociocultural în care trăiesc aceștia, vom scoate în relief niște probleme și vom pune accentele necesare, în vederea soluționării lor. Or, din momentul conceperii unui curs opțional, autorul (sau autorii) trebuie să formuleze întreg sistemul de ecuații: cum se va numi cursul, ce conținuturi va aborda, ce competențe specifice va dezvolta sau va forma, cum vor fi evaluate aceste competențe intermediar și la finele cursului. Aceste „necunoscute” trebuie puse în sistem din start și raporturile dintre ele, urmărite pe parcurs.

Așadar, cum proiectăm un curs opțional, ce conținuturi propunem? Conținuturile cursurilor opționale au o oarecare libertate. Totuși conținuturile tematice, care se vor selecta din surse credibile, dar nu vor relua 100/100 structurile unor monografii științifice, ale cursurilor universitare trebuie să corespundă unor cerințe, și anume:

- să fie adecvate tematic la denumirea/domeniul specificat în denumirea cursului;
- să nu repete conținuturile, unitățile tematice ale altor cursuri obligatorii sau opționale;
- să permită, prin abordarea didactică a subiectelor de conținut, formarea și dezvoltarea competențelor specifice stipulate de curriculum;
- să respecte o consecutivitate logică a temelor;
- să fie adecvate vârstei elevilor cărora li se propune acest curs;
- să fie realizabile (asimilabile) în limita de timp obișnuită pentru un curs opțional.

Coresponderea conținutului tematic al cursului opțional cu denumirea/domeniul specificat în denumire este crucială. De regulă, titlul cursului conține unul sau două elemente care proiectează selecția temelor din multitudinea de subiecte posibile. Lista cursurilor opționale, pe care Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova le-a aprobat și publicat pe site, este relevantă în acest sens. Totuși această listă nu epuizează posibilitățile de a oferi elevilor cursuri atractive, interesante, moderne, utile pentru viața de dincolo de pereții școlii [1].

Viziunea autorului asupra unui curs opțional se face clară prin rezolvarea sistemului de ecuație sus-numite, unde necunoscutele integrate în sistem sunt denumirea, conținuturile, competențele specifice, evaluarea. Denumirea privită *in abstracto*, în afara competențelor specifice, lasă mai mult loc de întors pentru formularea conținuturilor, pentru că orice denumire de curs, obligatoriu sau opțional, își subordonează mult mai multe subiecte posibile decât încap sub umbrela unui curriculum. În unele situații, se mizează pe extinderea ariei de cunoștințe, care vor genera sau vor dezvolta anumite competențe, dar prioritare sunt informațiile științifice. Asemenea cursuri vin dinspre știință spre școală și cine le elaborează consideră că elevii ar trebui să cunoască și această informație, utilă, captivantă, necesară pentru dezvoltarea lor intelectuală. În alte situații, cursul pornește de la necesitatea de a forma anumite deprinderi și comportamente, la comanda societății, și în acest caz competențele sunt prioritare, iar conținuturile sunt inspirate din anumite practici educaționale, traininguri, workshop-uri etc. Un curs de istoria teatrului va extinde orizontul de cunoștințe ale elevului; un curs de artă dramatică îl va face să citească texte dramatice cu ochii actorului, îl va scoate în lumina rampei, îi va permite să-și înțeleagă potențialul, să interpreteze roluri, dezvoltându-și talentul în competențe și manifestând anumite comportamente.

Cerința ca un curs opțional să nu repete conținutu-

urile, unitățile tematice ale altor cursuri se referă, mai întâi, la cursurile obligatorii. Chiar dacă un opțional se structurează pe dimensiunea extindere sau aprofundare, nu este corect ca acesta să fie doar un supliment de ore pentru studierea temelor mai dificile ale cursului de bază sau să fie un supliment de timp pentru exersare, și mai grav – pentru exersare în vederea pregătirii de examene. Cursul opțional trebuie să-și aducă partea de informație nouă, să creeze o abordare și o viziune diferită de ceea ce se urmărește și se obține la cursul obligatoriu, deschizând alte perspective ale cercetării și valorificării cunoștințelor teoretice. Conexiunile interdisciplinare pe care se poate miza la elaborarea unui curs opțional sunt doar schițate în conținuturile a două sau mai multe materii.

Riscul de a elabora și a propune un curs opțional care dublează conținuturile disciplinelor de bază este destul de mare, mai ales că întotdeauna există anumite nemulțumiri în legătură cu numărul prea mic de ore alocate studiului unei teme importante. De aceea prioritatea cursurilor de integrare și inovatoare este explicabilă.

Vom încerca să prezentăm mai jos cum se adună conținuturile pentru două tipuri de opționale, în viziunea noastră, cursuri de integrare. Acestea nu au la moment un curriculum aprobat de Consiliul Național de Curriculum, dar actualitatea lor și posibilitatea elaborării sunt incontestabile. Și pentru unul, și pentru altul putem prezenta suficiente argumente care i-ar justifica existența.

Primul tip de curs se referă la *viața, activitatea și opera* personalității al cărei nume îl poartă instituția – *Viața, activitatea și opera lui Mihai Eminescu, Mihail Sadoveanu, Gheorghe Asachi, Mircea Eliade, Nicolae Iorga, Dante Alighieri, Ciprian Porumbescu, Igor Vieru, Mihail Grecu* etc., etc. Cursul nu trebuie să reia capitole din curriculumul și manualul de limbă și literatură română sau de literatură universală, iar în cazul personalităților care nu au fost scriitori, ci artiști, savanți, domnitori, oameni politici ai timpului – conținuturi din cursul de istorie. Conținuturile unor atare cursuri trebuie să se organizeze interdisciplinar sau chiar transdisciplinar, urmărind: a) să creeze o viziune corectă asupra respectivei personalități, coerentă cu timpul, domeniul de activitate și ponderea acesteia în istoria și cultura națională, universală, locală; b) să cultive o strategie de explorare, valorificare a datelor biografice, informațiilor despre o personalitate, de cercetare a operei.

În consecință, elevul, ori de câte ori va ajunge să-și formeze și să-și exprime opinia asupra unei personalități din timpurile trecute sau din lumea contemporană, va avea un reper pentru identificarea informației credibile, documentare, apreciere și argumentare, dincolo de elementarele biografii ale scriitorilor sau ale oamenilor politici, oferite de manualele de literatură și istorie.

Conținutul unui atare curs ar trebui să se concentreze asupra câtorva teme:

- a) contextul istoric și mediul din care provine personali-

tatea respectivă (anii vieții trebuie să capete conturul evenimentelor majore ale epocii, raportarea la țara sau țările în care trăiește, studiază și activează, iar mediul social – explicații și comentarii);

- b) activitatea/studiile/opera (în cazul scriitorilor, desigur, lectura unor texte care nu au fost abordate anterior trebuie să-și găsească locul, dar metodologia de lucru cu aceste texte trebuie să difere de demersul obișnuit pentru limba și literatura română. În cazul oamenilor de cultură – actori, compozitori etc. – contactul cu OPERA va fi prioritar: vizionări, audiții, eventual, vizite la sălile de expoziții și plenera utilizare a TIC pentru a detecta și aprecia valoarea par să constituie calea de acces spre personalitatea dată. În cazul oamenilor politici, pot fi valorificate discursurile care s-au păstrat, citatele celebre care le poartă, legal, numele, memoriile lor, dacă există asemenea texte publicate;
- c) reflectarea personalității în imagini (de la fotografiile păstrate și publicate, dacă acestea există, la portrete, monumente, expozate de muzeu, texte literare și filme despre acea personalitate): nu este suficient să recunoaștem în portrete un scriitor sau un savant, este necesar să examinăm și alte imagini, inclusiv artistice, care îi conturează plener chipul;
- d) aprecierile și amintirile contemporanilor deschid o altă cale de acces spre cunoașterea personalității marcante, dacă aceste aprecieri și amintiri există și sunt accesibile. Finalitatea unui atare curs, impactul lui formativ trebuie să fie promovarea valorilor, a exemplelor apreciabile: nu orice nume propriu devine denumire de instituție.

Al doilea tip de curs vine în contextul educația – competența – cultura și se referă la opționalele generate de ideea alfabetizării. În opoziția alfabetizat/nealfabetizat (ca să nu spunem analfabet) primul este acela care cunoaște semnele („literele”) ce i-ar ghida acțiunile în varii situații de viață, indiferent de profesie, studii, loc de trai, mediu social. Prevederile alfabetizării funcționale se raportează la un adolescent convențional de 15-16 ani, absolvent al treptei gimnaziale, care ar fi putut să se alfabetizeze de la diferite materii școlare, din educația informală și nonformală, dar nicio disciplină școlară nu și-a propus să asigure o alfabetizare funcțională în toată complexitatea ei, eficientă și de durată. Conținutul unui curs opțional de alfabetizare funcțională trebuie să se orienteze spre: a) identificarea, formularea și soluționarea problemelor inerente vieții în lumea contemporană; b) cultivarea deprinderii de a lua decizii independente și argumentate în baza unor informații sigure.

Ideea alfabetizării funcționale este pusă în discuție în cercurile pedagogice de câteva decenii, urmată, de regulă, de două constatări serioase: elevii nu ating performanțele

1 Nivelul de alfabetizare a elevilor (în lectură, științe și matematică) este ceea ce se evaluează în cadrul testării PISA. Sperăm ca alfabetizarea să nu fie interpretată drept capacitatea de a sonoriza literele unui text scris.

dorite în raport cu această alfabetizare și nu există, în majoritatea cazurilor, o materie școlară care și-ar asuma responsabilitatea pentru nivelul de alfabetizare funcțională, fie că vorbim despre alfabetizarea funcțională per ansamblu, fie că examinăm unele componente ale ei. Or, alfabetizarea este etapa precedentă competențelor, educației și culturii, ea implică o gamă largă de activități intelectuale de primă necesitate și nu se rezumă doar la lectură. Cum alfabetizarea propriu-zisă, sau literația, încă nu înseamnă competențe lectorale, nici alfabetizarea juridică și social-politică încă nu este competența civică. Dacă am încerca să construim tematica unui atare opțional, el ar trebui să adune subiecte din toate domeniile de alfabetizare sau să dezvolte doar o anume alfabetizare, de exemplu, alfabetizarea informațională sau de acțiune în situații de urgență [2].

Un atare curs sintetizat, în eventualitatea elaborării și predării, s-ar putea construi ca unul de integrare și va cuprinde, tematic, următoarele:

1. **Alfabetizarea generală:** componentele standard ale acestui subiect se referă la deprinderile de muncă intelectuală, cum sunt: a) elabora texte necesare în formarea intelectuală, alias a scrie o compoziție, un eseu, un referat; a) calcula fără a utiliza calculatorul; a) răspunde la întrebări, fără dificultăți de construire a frazelor și potrivire a cuvintelor; a) scrie o cerere, a completa un formular, un chestionar. Toate aceste manifestări au o pondere incontestabilă în viața socială și academică, în acțiuni de voluntariat sau de muncă, în soluționarea unor probleme personale.

2. **Alfabetizarea digitală:** capacitatea de a căuta informații în rețeaua Internet, de a utiliza poșta electronică, de a crea și printa texte, de a lucra cu tabele electronice și de a utiliza redactori grafici, în mod normal, aferentă studiului informaticii, este exersată prin căutarea datelor, imaginilor, explicațiilor necesare pentru toate materiile școlare. Posibilitățile actuale de documentare, de accesare a variatelor surse nu doar textuale, ci și a celor audiovizuale permit utilizarea hărților, a secvențelor de spectacole sau filme (firește, paralel cu textul literar, nu în locul textului literar). Alfabetizarea digitală, în esență, impune cunoașterea unor proceduri de utilizare a tehnicii de calcul și a unor adrese de maximă popularitate, care ar permite extinderea ariei de documentare. Un text literar de dimensiuni mici și medii, pentru înțelegere eficientă, azi nu se mai completează doar cu două-trei note de subsol, care doar reproduc definiția lexicografică a unor cuvinte ieșite din uz. Harta pe care pot fi identificate (marcate) locurile de desfășurare a acțiunii, care ar permite estimarea distanțelor și a timpului necesar pentru parcurgerea lor, imaginile obiectelor numite, chipurile personalităților etc. pot contribui la înțelegerea textului, mai mult chiar, formează deprinderea de documentare la orice incertitudine informativă. Se poate observa cu ochiul neînarmat că generația elevilor de azi, posesori de gadgeturi conectate la Internet, este alfabetizată și știe să găsească informația (în majoritate), dar provocările vieții digitale

sunt în creștere: să faci o cumpărătură, să faci un transfer, să faci check-in-ul, să te programezi la medic etc. Dincolo de lectură și studii academice, alfabetizarea digitală devine o cerință tot mai serioasă în viața economică și socială.

3. Alfabetizarea informațională, ca o imagine retrospectivă a alfabetizării digitale, dar totuși în uz, rezidă în capacitatea de a găsi și selecta informațiile necesare din cărți, îndrumare, enciclopedii și alte surse tipărite; de a citi scheme, schițe, grafice; de a utiliza informațiile din mass-media (ziare, reviste, radio, TV); de a utiliza cataloagele alfabetice ale bibliotecilor și de a analiza informațiile numerice. Toate acestea au aplicare nu numai la interpretarea textelor științifice și literare, ci și la înțelegerea textelor funcționale. Ce ar fi lectura unui orar sau bilet, a unei facturi fără descifrarea schemelor, a altor texte discontinue? Iată de ce fiecare dintre textele funcționale studiate impune analiza diferitor forme grafice de organizare a lor, iar sarcinile de lucru la clasă, la diferite materii, inclusiv la limba și literatura română, sunt legate de completarea tabelor sau de descifrarea informațiilor din ele. Designul orarului sau al biletului, al facturii sau al invitației nu este unic, dar poate fi înțeles prin descifrarea schemei. Procedura de căutare manuală a unei surse sau informații trebuie realizată prin înțelegerea ordinii în care secvențele sunt stocate: alfabetic, sistemic, cronologic etc. Or, alfabetizarea informațională este cea de care avem nevoie, chiar dacă uneori se pare că tot ce stă sub semnul informației este deja înmagazinat, stocat pe site-urile ușor de accesat. Păstrarea conținuturilor subordonate temei *Cartea – obiect cultural* asigură această apropiere de informație și constituie un suport real pentru alfabetizarea informațională. Edițiile, volumele, ilustrațiile de pe copertă, textele de pe cele patru coperte ale cărții, paratextul, ilustrațiile din interior trebuie examinate atunci când textul studiat cunoaște mai multe ediții (iar textele studiate răspund acestei condiții). Subiectele care vizează dicționarele lingvistice și enciclopedice, seriile de dicționare, la fel, se înscriu în acest capitol. Tot mai mult trebuie descifrate și afișele, posterele, panourile publicitare, tot mai complicate sunt codurile utilizate de emițători pentru publicul larg.

4. Alfabetizarea de comunicare, înainte de competența de comunicare lingvistică, presupune capacitatea de a lucra în grup sau echipă, de a fi agreabil pentru alte persoane, de a susține stabilitatea emoțională, de a se acomoda la cerințe și circumstanțe noi, de a organiza lucrul în grup. Desfășurarea interactivă a studiilor, la toate materiile școlare, implică o anume alfabetizare de comunicare. Exprimarea propriei opinii în raport cu situațiile și stările afective din texte, încadrarea în discuții tensionate, iar ulterior și examinarea propriilor manifestări comportamentale, analiza aspectelor paraverbale și nonverbale ale comunicării sunt evenimentele (sau, cel puțin, momentele) de asimilare și exersare a acestui aspect de alfabetizare funcțională. Orice curs școlar este deschis pentru aplicarea tehnicilor de echipă, orice profesor poate urmări activitatea de grup, poate detecta

anumite probleme de comunicare și poate facilita rezolvarea lor. Aceasta se întâmplă în cazul când la diferite materii se lucrează realmente în echipe, iar caracterele în plin proces de formare, comportamentele elevilor nu sunt adecvate comunicării eficiente. Și la lecțiile de educație fizică, în cadrul jocurilor de echipă, și în activitățile extracurriculare este suficient teren de observare a prezenței sau a lipsei unui comportament adecvat pentru comunicare eficientă. Pentru că viața de dincolo de studii va impune încadrarea în diverse echipe și va reclama o comunicare normală, este necesar ca cineva să „alfabetizeze” elevii în acest sens, urmărind strategic să creeze condiții de activitate într-un grup, să dea sarcini de echipă, dar mai ales să debriefeze situațiile (ceea ce nu se poate realiza la lecțiile obișnuite).

5. Rezolvarea problemelor de viață cotidiană, ca un aspect al alfabetizării funcționale, se manifestă prin capacitatea de a alege produse, mărfuri și servicii (la magazine, centre de deservire), de a planifica cheltuielile financiare în funcție de bugetul familiei, de a utiliza diverse aparate și instalații casnice, conducându-se de instrucțiuni, și de a se orienta într-un oraș necunoscut, utilizând ghidul turistic și harta, are conexiune cu studiul limbii și literaturii prin analiza, interpretarea și producerea unor texte funcționale. Panoul și spotul publicitar, informațiile din instrucțiuni și rețete, precum și analiza situațiilor problematice pentru viața cotidiană a personajelor sunt suportul pentru acest aspect al alfabetizării. Alte materii școlare vin cu alte probleme ce se regăsesc în viața cotidiană: cum alegi un detergent, ce este mai convenabil într-un anumit caz, care este calea cea mai comodă de deplasare printr-o localitate etc., etc.

6. Acțiunea în situații de urgență, alfabetizarea de comunicare în limbile străine, alfabetizarea juridică și social-politică se regăsesc, de asemenea, în interpretarea detaliilor din textele studiate sau citite independent. Componentele alfabetizării funcționale se acumulează din experiența de viață, studiul școlar al unei serii de discipline obligatorii și, într-o măsură evidentă, din experiența de cititor/spectator.

Varianta minimă a acestui curs opțional, adecvat claselor a VIII-a – a IX-a, ar trebui să abordeze câte o problemă-cheie pentru fiecare alfabetizare, cu 1-2 derivate, în funcție de necesitățile elevilor. Pentru fiecare clasă, în varianta de lucru ar fi bine-venită o întrebare la care va răspunde secvența dată a demersului didactic.

Varianta maximă va genera un curs pentru toate clasele gimnaziale, care va pune bazele alfabetizărilor pe principii concentrice, astfel ca în fiecare clasă să se elucideze câte o problemă centrală de alfabetizare, corelată cu studierea disciplinelor obligatorii.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Вершловский С. Г., Матюшкина М. Д. Функциональная грамотность выпускников школ. În: Социологические исследования, № 5, 2007, pp. 140-144.
2. <https://mecc.gov.md/ro/content/invatamint-general>